

**QO‘QON XONLIGI VA TURKISTON GENERAL-GUBERNATORLIGI
O‘RTASIDAGI SIYOSIY-IQTISODIY ALOQALARNING XORIJIY
MANBALARDA AKS ETISHI: MANBASHUNOSLIK TAHLILI**

Sirojiddin Abdumutalib o‘g‘li Nabijonov

Tayanch doktorant

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

Tel: +998998176186

E-mail: sirojiddinnabijonov75@gmail.com.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3021-7522>

Annotatsiya. XIX asrning ikkinchi yarmi Markaziy Osiyo tarixida tub burilishlar davri bo‘lib, bu jarayonlar, ayniqsa, Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy-iqtisodiy munosabatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Mazkur maqolada ushbu munosabatlarning xorijiy manbalarda aks etishi manbashunoslik nuqtai nazaridan kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, o‘rganilayotgan davr voqealari nafaqat mahalliy, balki Rossiya imperiyasi va Yevropa davlatlari mualliflari tomonidan ham keng yoritilgan bo‘lib, bu manbalar orqali voqealarga nisbatan tashqi nigohni aniqlash imkoniyati mavjud. Maqolada asosiy e‘tibor Rossiya imperiyasi amaldorlari, harbiylari, diplomatlari hamda Yevropa sayohatchilari tomonidan yozib qoldirilgan hujjatlar, xotiralar, safarnomalar va statistik ma‘lumotlarga qaratiladi. Ushbu manbalar orqali Qo‘qon xonligi hududida kechgan siyosiy jarayonlar, iqtisodiy aloqalar, savdo yo‘llari, boj tizimi va resurslardan foydalanish masalalari yoritib beriladi. Shu bilan birga, Turkiston general-gubernatorligi tomonidan olib borilgan siyosat, uning iqtisodiy manfaatlari va hududni boshqarish uslublari ham xorijiy manbalar asosida ochib beriladi. Tadqiqot davomida manbalar tanqidiy tahlil qilinib, ularning yaratilish sharoiti, mualliflarning ijtimoiy kelib chiqishi, siyosiy qarashlari va ideologik pozitsiyalari hisobga olinadi. Bu esa manbalarda aks etgan ma‘lumotlarning ishonchlilik darajasini aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, manbalar tematik va funksional jihatdan guruhlariga ajratilib, har bir guruhning o‘ziga xos xususiyatlari ochib beriladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, xorijiy manbalarda Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o‘rtasidagi munosabatlar ko‘pincha biryozlama, ya‘ni Rossiya imperiyasi manfaatlari nuqtai nazaridan yoritilgan. Biroq, ayrim mustaqil Yevropa sayohatchilari va tadqiqotchilarining asarlarida nisbatan xolis va muvozanatli fikrlar ham uchraydi. Shu bois, mazkur manbalarni o‘rganishda ularning subyektivligi va ideologik yo‘naltirilganligini inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, maqolada olib borilgan manbashunoslik tahlili Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy-iqtisodiy aloqalarni chuqurroq anglashga xizmat qiladi hamda ushbu masala bo‘yicha kelgusidagi tadqiqotlar uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

Kalit soʻzlar: *Qoʻqon xonligi, Turkiston general-gubernatorligi, siyosiy aloqalar, iqtisodiy munosabatlar, xorijiy manbalar, manbashunoslik tahlili, Rossiya imperiyasi, diplomatik yozishmalar, savdo aloqalari, mustamlakachilik siyosati, tarixshunoslik.*

POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KOKAND KHANATE AND THE TURKESTAN GOVERNOR-GENERALSHIP AS REFLECTED IN FOREIGN SOURCES: A SOURCE-STUDY ANALYSIS

Sirojiddin Abdumutalib oglu Nabijonov

PhD Student

Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhan Beruni

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Tel: +998998176186

E-mail: sirojiddinnabijonov75@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3021-7522>

Abstract. *The second half of the 19th century was a period of fundamental transformations in the history of Central Asia, and these processes are particularly evident in the political and economic relations between the Kokand Khanate and the Turkestan General-Governorship. This article provides a comprehensive analysis from a bibliographical perspective of the reflection of these relations in foreign sources. The relevance of the study lies in the fact that the events of the period in question were extensively covered not only by local sources but also by authors from the Russian Empire and European states, providing an opportunity to ascertain the external perspective on these events through these sources. The article focuses primarily on documents, memoirs, travelogues, and statistical data written by officials, military personnel, diplomats of the Russian Empire, and European travellers. Through these sources, the political processes, economic relations, trade routes, customs system, and issues of resource utilisation in the Kokand Khanate are illuminated. At the same time, the policies pursued by the Turkestan General-Governorate, its economic interests, and methods of territorial administration are also revealed on the basis of foreign sources. During the research, the sources are critically analysed, taking into account their circumstances of creation, the authors' social backgrounds, political views, and ideological positions. This helps to determine the reliability of the information reflected in the sources. Furthermore, the sources are thematic.*

Keywords: *Kokand Khanate, Turkestan Governor-Generalship, political relations, economic relations, foreign sources, source-study analysis, Russian Empire, diplomatic correspondence, trade relations, colonial policy, historiography.*

**ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
КОКАНДСКИМ ХАНСТВОМ И ТУРКЕСТАНСКИМ ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРСТВОМ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКАХ:
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Сирожиддин Абдумуталиб угли Набижонов

Базовый докторант

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни

Академии наук Республики Узбекистан

Тел: +998998176186

E-mail: sirojiddinnabijonov75@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3021-7522>

***Аннотация.** Вторая половина XIX века стала периодом коренных преобразований в истории Центральной Азии, и эти процессы особенно ярко проявились в политических и экономических отношениях между Кокандским ханством и Туркестанским генерал-губернаторством. В данной статье представлен всесторонний анализ с библиографической точки зрения того, как эти отношения отражены в зарубежных источниках. Актуальность исследования заключается в том, что события рассматриваемого периода широко освещались не только местными источниками, но и авторами из Российской империи и европейских государств, что дает возможность через эти источники выяснить внешний взгляд на эти события. Основное внимание в статье уделяется документам, мемуарам, путевым заметкам и статистическим данным, составленным чиновниками, военными, дипломатами Российской империи и европейскими путешественниками. С помощью этих источников освещаются политические процессы, экономические отношения, торговые пути, таможенная система и вопросы использования ресурсов в Кокандском ханстве. В то же время на основе зарубежных источников раскрываются политика Туркестанского генерал-губернаторства, его экономические интересы и методы территориального управления. В ходе исследования источники подвергаются критическому анализу с учетом обстоятельств их создания, социального происхождения авторов, их политических взглядов и идеологических позиций. Это помогает определить достоверность информации, отраженной в источниках. Кроме того, источники классифицируются по тематике*

***Ключевые слова:** Кокандское ханство, Туркестанское генерал-губернаторство, политические связи, экономические отношения, зарубежные источники, источниковедческий анализ, Российская империя, дипломатическая переписка, торговые связи, колониальная политика, историография.*

KIRISH

XIX asrning ikkinchi yarmi Markaziy Osiyo tarixida keskin siyosiy burilishlar va iqtisodiy transformatsiyalar bilan tavsiflanadi. Bu davrda mintaqada mavjud bo‘lgan an’anaviy davlat tuzilmalarining inqirozi va yangi mustamlakachilik boshqaruv tizimining shakllanishi kuzatildi. Xususan, Qo‘qon xonligi hududida Rossiya imperiyasi tomonidan tashkil etilgan Turkiston general-gubernatorligi o‘rtasidagi munosabatlar nafaqat hududiy-siyosiy muvozanatni o‘zgartirdi, balki mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo‘nalishlariga ham bevosita ta’sir ko‘rsatdi. Shu bois mazkur davr voqealarini o‘rganish bugungi kunda ham o‘z ilmiy dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Mazkur maqolada Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy-iqtisodiy aloqalarning xorijiy manbalarda qanday aks etgani hamda ularning manbashunoslik jihatlari tahlil qilinadi. Ayniqsa, Rossiya imperiyasi rasmiy hujjatlari, harbiy hisobotlar, diplomatik yozishmalar, shuningdek, Yevropa sayohatchilari va tadqiqotchilarining asarlari muhim axborot manbai sifatida jalb etiladi. Ushbu manbalar orqali ikki tomon o‘rtasidagi siyosiy muzokaralar, harbiy yurishlar, savdo-iqtisodiy aloqalar hamda mintaqaviy boshqaruv tizimidagi o‘zgarishlar yoritib beriladi.

Tadqiqotning maqsadi — xorijiy manbalarda aks etgan ma’lumotlarni tanqidiy tahlil qilish asosida Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o‘rtasidagi munosabatlarning mazmun-mohiyatini ochib berishdan iborat. Shu bilan birga, manbalarning yaratilish sharoiti, mualliflarning siyosiy qarashlari va ularning axborotni talqin etishdagi yondashuvlari aniqlanadi. Bu esa mavjud ma’lumotlarning ishonchlilik darajasini baholash hamda tarixiy haqiqatni imkon qadar xolis tiklashga xizmat qiladi.

Maqolaning ilmiy yangiligi shundaki, unda xorijiy manbalar kompleks tarzda o‘rganilib, ular tematik jihatdan tizimlashtiriladi hamda manbashunoslik yondashuvi asosida qayta talqin etiladi. Natijada, Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy-iqtisodiy aloqalarning o‘ziga xos xususiyatlari, ularning tarixiy ahamiyati va mintaqa taraqqiyotiga ta’siri chuqurroq yoritiladi.

Bu davrda siyosiy qarama-qarshiliklar, harbiy to‘qnashuvlar bilan bir qatorda iqtisodiy integratsiya, savdo aloqalarining kengayishi hamda boshqaruv tizimida sezilarli o‘zgarishlar ham yuz bergan edi. Shu jihatdan, so‘nggi yillarda ushbu masala mahalliy va xorijiy tarixshunoslikda turli jihatlarda o‘rganilayotgan bo‘lsa-da, Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy-iqtisodiy aloqalarning aynan xorijiy manbalarda aks etishi va ularning manbashunoslik nuqtai nazaridan kompleks tahlili to‘liq darajada yoritilgan deyish mushkul. Ayniqsa, Rossiya imperiyasi va Yevropa mualliflari tomonidan yaratilgan yozma manbalarning mazmuni, ularning yaratilish sharoiti va mualliflarning siyosiy qarashlari asosida berilgan ma’lumotlarning xolisligi masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shuning uchun, Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy-iqtisodiy

aloqalarning xorijiy manbalarda aks etishini manbashunoslik yondashuvi asosida tahlil qilinib, ularning ikki hudud o’rtasidagi siyosiy va iqtisodiy jarayonlarning fonida xususiyatlari ochib beriladi. Bu esa XIX asr ikkinchi yarmidagi Rossiya-Qo‘qon munosabatlarining mintaqaviy siyosiy-iqtisodiy jarayonlarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o’rtasidagi siyosiy-iqtisodiy aloqalar masalasi tarixshunoslikda turli davrlarda va turli ilmiy yondashuvlar asosida o‘rganilgan. Ayniqsa, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yaratilgan tadqiqotlarda asosan mustamlakachilik siyosatini asoslash yoki uni ilmiy jihatdan izohlash g‘oyasi ilgari surilgan [1,2]. Sovet davri tadqiqotlarida esa mazkur masala marksistik-metodologiya asosida qayta talqin qilinib, unda asosiy e’tibor Rossiya imperiyasining “progressiv roli” va mintaqadagi iqtisodiy-modernizatsion jarayonlarga qaratilgan [3,4]. Shuningdek, mustaqillikdan keyingi davrdagi mahalliy va xorijiy tadqiqotlarida mazkur muammoga yangicha yondashuv shakllanib, milliy manfaatlar va mahalliy boshqaruv tizimiga e’tibor qaratilgan [5,6,7]. Natijada, mavjud adabiyotlar tahlili Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o’rtasidagi siyosiy-iqtisodiy aloqalarning aynan xorijiy manbalar asosida manbashunoslik nuqtai nazaridan kompleks o‘rganilishi hali yetarli darajada amalga oshirilmaganligini ko‘rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o’rtasidagi siyosiy-iqtisodiy aloqalarning xorijiy manbalarda aks etishini o‘rganishda zamonaviy tarixshunoslik va manbashunoslik yondashuvlari asos qilinib olinib, tarixiylik va xolislik tamoyillari, qiyosiy-tarixiy usul, tizimli yondashuv, tanqidiy tahlil, analitik va sintez usullari kabi bir nechta ilmiy usullar uyg‘un holda qo‘llanildi. Umuman olganda, qo‘llanilgan metodologik yondashuvlar mazkur tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta’minlab, Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o’rtasidagi siyosiy-iqtisodiy aloqalarning xorijiy manbalarda aks etishini chuqur va xolis tahlil qilish imkonini yaratdi.

TAHLIL VA NATIJLAR

Rus va Yevropa manbalari o‘ziga xos geosiyosiy rus-ingliz raqobati doirasida yozilgan bo‘lib, ularda o‘zaro antipatiya asosida bir-biriga zid argumentlarning keltirilishi tarixiy jarayonga oydinlik kiritish va qo‘shimcha ma’lumotlarni ta’minlashga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, quyidagi noyob materiallarni keltirish mumkin. Bular Turkiston general-gubernatorligining birinchi gubernatori Konstantin Petrovich fon Kaufmanning (1818-1882) “1867-yil 7-noyabrdan 1881-yil 25-martgacha hududa fuqarolik va ma’muriy tuzilishini tashkil etish maslasida doimiy jo‘natib turgan hisoboti” (1885) [8], Bosh shtab podpolkovnik Gluxovskiyning “Buxoro amirligining Rossiya uchun ahamiyati va

Markaziy Osiyoda imperiya ta’sirini mustahkam o’rnatish uchun zarur choralar nomli eslatmasi” (1867) [9], D.I.Romanovskiyning “*Markaziy Osiyo bo’yicha asadaliklar*” (1868) [10], general-mayor Aleksandr Konstantinovich Geynsning adabiy asarlar to’plami tukumidagi “*1866-yilda Turkistonga sayohat*” [11], “*Qo’qon hukumronligi davrida Toshkent boshqaruvi*” [12] va “*1869-yil Zakot haqida*” (1898) [13], Bosh shtab kapitani Leonid Kostenkoning “*O’rta Osiyo va unda rus fuqaroligini joriy etish*” (1870) [14] va “*Turkiston o’lkasi*” (1880) [15] Armenius Vamberiyining “*Buxoro tarixi: eng qadimgi davrlardan hozirgi davrgacha*” (1873) [16], rus harbiy zobitlaridan biri Fedor Lobisevich Ivanovning “*1873-yilda Savdo va diplomatik-harbiy munosabatlarda O’rta Osiyo tomon ilg’or harakat*”(1902) [17], A.N. Teterevnikovning “*Qirg’iz dashtining ichki savdosi haqida ocherk*” (1867) [18], David Kerning “*Xivaga eltuvchi yo’lda*” (1874) [19], Aleksey Fedchenko Pavlovichning “*Qo’qondan*” (*Qo’qon xonligi bo’ylab sayohat haqidagi ma’lumotlar*) (1871) [20] va “*Turkistonga sayohat*”(1875) [21], rus entografi Aleksandr fon Kunning (1840-1888)“*Farg’ona viloyati (sobiq Qo’qon xonligi)*” [22], Ingliz zobiti Frederik Bernabining “*Xivaga sayohat: Markaziy Osiyodagi safarlar va sarguzashtlar*” (1876) [23], rus kapitani Aleksandr Pavlovich Xoroshxining “*Qo’qon haqida ocherk*” [24](1876), ingliz diplomatik vakili Yujin Skaylarning “*Turkistan*” [25](1877), Marie de Ujfalvy-Bourdonning (1845–1904) “*Parijdan Samarqandgacha*” [26] (1875), rus ofitseri Nikolay Fedorovich Petrovskiyning (1837–1908) “*Turkiston o’lkasi savdo statistikasi uchun materiallar*” (1873) [27] va “*O’rta Osiyoda ipakchilik va ipak yigirish*” (1874) [28] hamda “*Turkiston xatlari*” (2010) [29] kabi asarlardir.

Darhaqiqat, Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilishi arafasi va faoliyatining dastlabki kunlarida xonlik bilan bo’lgan munosabatlar muhim. Chunki, xonlikning gubernatorlik bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarini o’rnatishida hal qiluvchi argumentlardan biri bo’lgan. Shu jihatdan, quyidagi manbalarda gubernatorlik tashkil etish jarayoni va uning siyosatiga doir doir ma’lumotlar keltirilgan [30, 10, 9, 8, 14].

Jumladan, D.I.Romanovskiyning “*Markaziy Osiyo bo’yicha asadaliklar*” general-mayor Cherniyayev kabi qilgan xatosi uchun chaqirtirilib olinmagan, balki mintqadagi jarayonlarni yaxshi tushungani sababli 1866-yil dekabrda gubernatorlikni tashkil etish masalasida tuzilgan qo’mitada ishtirok etishi so’ralgan [16: 401]. Shuningdek, K.P.Kaufman Toshkentga 1867-yil 7-noyabrda kelgan [16: 402]. Shu bilan birga, xonning Romanovskiyni uchta xat yo’llagani, bunga javoban u tabrikni mamnuniyat bilan qabul qilib Qo’qonga rus qo’shinlarini kiritmaslik haqida va’da bergan edi [10:158].

Shuningdek, “*K.P. Kaufamning 1867–1881 yillardagi hisoboti*” rasmiy va ma’muriy ma’lumotlar to’plami hisoblanadi [8]. Masalan, 1874-yilda Toshkentga olib kelingan, undan olib ketilgan va u orqali o’tkazilgan tovarlar [8:452], 1868–1879-yillarda gubernatorlikga tushgan daromadlar [8:455] va xarajatlar haqidagi noyob statistik ma’lumotlar bor [8:468]. Shuningdek, ingliz zobiti Fredrik Bernabining “*Xivaga sayohat: Markaziy Osiyodagi safarlar va sarguzashtlar*”

nomli sayohatnomasi juda muhim bo‘lib, unda general-gubernatorlikning qo‘shni davlatlar bilan siyosatiga oid ma’lumotlarga qay etilgan [23]. Bundan tashqari, inglizlar Rossiya imperiyasining Hindistonga xavfi borligi jihatidan yondashganligi sababli gubernatorlikning xarajat va daromadlariga daqiq yonadashilgan [23:412].

Chunonchi, Gluxovskiyning eslatmasida gubernatorlikning O‘zbek xonliklari, jumladan, Qo‘qon bilan siyosiy munosabatlarida harbiy hujum qilmaslik, balki vaqtincha “mustaqil ittifoqchi” bo‘lib turish taklifi berilgan edi. Bu to‘liq egallashdan oldin uning tuzilishi bilan tanishish va mahalliy xalqni rus boshqaruviga tayyorlash choralarini ko‘rish imkonini ta’minlash bilan izohlangan edi [9]. “*O‘rta Osiyo va unda rus fuqaroligini joriy etish*” asari Rossiya imperiyasining O‘rta Osiyoni bosib olishini g‘arb “makkora fitna” deb, rus tanqidchilari esa rus zobitlarining tashabbusi natijasidagi “*foydasiz xarajat*” kabi fikrlarga javob tariqasida yozilgan [14]. Shu bilan birga, muallifning shaxsiy kuzatuvi, o‘zigacha bo‘lgan asarlar bilan yaxlit yozilganligi sababli asarning uchunchi bobida O‘rta Osiyo bo‘yicha Rossiya siyosati [14: 89], so‘nggi bobida esa kelajakdagi rejalar bayon etilganligi qiymatini oshiradi [14: 325].

Xonlik va gubernatorlik o‘rtasidagi iqtisodiy jihatlariga oid quyidagi manbalarni keltirish mumkin [13,12,18,27,28,29]. Masalan, “*1869-yilda zakot haqida*” nomli asarida xonlikdagi soliq tizmi, jumladan zakot va ruslar kelganidan so‘ngi zakot haqida qiyosiy ma’lumotlar keltiriladi. Shu bilan birga, zakot savdogarning sarmoyasidan 2,5% (musulmon bo‘lmaganlardan 5%) da olingan shu sarmoya miqdoridagi tovarlar xonlik hududida 1 yil davomida erkin zakotsiz (yil davomida oshgan farqidangina qo‘shimcha to‘langan) yurgan [13:171]. “*Qo‘qon hukumronligi davrida Toshkent boshqaruvi*” asari esa Toshkentdagi iqtisodiy hayot karvonsaroy, bozor va kredit oldi-berdisi haqida ma’lumotlar beradi. Misol uchun, bank yo‘qligi uchun qarz olish odat bo‘lib, foizsiz 3 ming tillagcha berilgan. 2 va 2,5 % bilan qarzni hindlargina bergan [12:45]. Har bir bozorni oqsoqqollar nazorat qilgan [12:46].

Shuningdek, “*Qirg‘iz dashtining ichki savdosi haqida ocherk*” asarida masofa jihatdan yaqinligi va Toshkentning tovar aylanmasida eng katta ulush Qo‘qon xonligiga to‘g‘ri kelgan. Biroq, rus tovarlariga bojning oshishi natijasida 400 ming savdogar xonlik bilan savdo qilishni to‘xtatib qo‘ygan [18:49-51].

Bulardan tashqari, rus ofitseri Nikolay Fedorovich Petrovskiyning (1837-1908) “*Turkiston xatlari*” nomli maktubot to‘plami akademik V.S.Myasnikov, tuzuvchi V.G.Buxert tomonidan 2010-yilda nashrdan chiqqan [29]. N.F.Petrovskiy 1870-yilda Turkiston general-gubernatorligiga Moliya vazirligining agenti sifatida Toshkentga xizmat uchun yuborilgan. 1882-yilda esa Rossiyaning Qashqardagi birinchi konsuli (keyinchalik bosh konsuli) etib tayinlangan. Uning moliya vazirining gubernatorlikdagi agenti lavozimidagi faoliyati davomida mavzuga doir 1870-1876-yillardagi mintaqadagi iqtisodiy munosabatlarning tahliliy hisobotlarini, uning xatlarida aks etishi jihatidan juda muhim. Masalan, rus savdogarlarining XIX asrning 70-yillarida birdam bo‘lmasligi va mahalliy

aholining oqilona tutgan siyosati natijasida sinib ketgan. Shu bilan birga, Qo‘qon xoni rus savdogarlarini sindirish uchun xonlik savdogarlariga bevosita Moskva va Nijniy Navgorod bilan savdoni yo‘lga qo‘yish uchun mablag‘ ajratgan [29:77].

Shuningdek, uning “*Turkiston o‘lkasi savdo statistikasi uchun materiallar*” nomli to‘plami 1873-yilda yozilgan [27]. Toshkent yarmarka qo‘mitasining statistika bo‘limi boshlig‘i V.M.Kryuchkovning faol ko‘magi bilan O‘rta Osiyo savdosiga oid barcha ma‘lumotlarni to‘plagan. O‘rta Osiyo masalasi va savdosining ahamiyati ortib borar ekan, bu haqdagi ma‘lumotlarni nashr etish shoshqaloqlik emas deb izohlaydi. Ushbu asari 1867-1873-yillar oralig‘idagi Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni o‘rganishda birlamchi statistik manba bo‘lib, u savdo aylanmasining hajmi, tovar tarkibi va yo‘nalishlarini aniq raqamlar asosida yoritib beradi. Jumladan, Qo‘qon Toshkent bozorini tayyor mahsulotlar bilan ta‘minlashda asosiy markaz bo‘lgan. Ayniqsa, tayyor kiyim (xalat) eksporti bo‘yicha Qo‘qon Buxorodan qariyb 19 baravar o‘zib ketgan [27:33]. Toshkentdan eng ko‘p tovar Qo‘qonga yuborilgan. Ayniqsa, chit matosi eksporti Buxoroga qaraganda 12 baravar ko‘p bo‘lgan [27:26].

Shu bilan birga, N.F.Petrovskiyning yana asarlaridan biri “*O‘rta Osiyoda ipakchilik va ipak yigirish*” 1874-yilda yozilgan bo‘lib, unda ipakchilik va ipak savdosiga oid nodir ma‘lumotlar keladi [28]. Masalan, Qo‘qon xonligi 15 ming pud ipak ishlab chiqargan bo‘lsa, gubernatorlikda 10 ming pud bo‘lgan, xolos [28:11].

Quyidagi manbalarda esa Qo‘qonning gubernatorlik va Buxoro bilan elchilik aloqalariga doir ma‘lumotlar ham keltirilgan [16,19,21,24,25,26]. Jumladan, Xudoyorxon jangovar shaxs bo‘lmaganligi va xonlikning aksar qo‘shinlari Sharqiy Turkistonda bo‘lgani sababidan ruslar osongina 1868-yilda xonlik bilan savdo shartnomasini tuzishga erishdi. Shu bilan birga, Buxoro amiri Muzaffar Xudoyorxonni xonlik taxtiga o‘tqizganidan so‘ng Toshkentni ruslarga qoldirmay ruslarga qarshi urushga harakat qilgan [16:401].

Bundan tashqari, David Kerning “*Xivaga eltuvchi yo‘lda*” nomli asari Xivaga sayohatini isbotlash maqsadida yozilgan bo‘lib, unda ayrim o‘ziga xos boshqa manbalarda uchramaydigan ma‘lumotlar keltirilgan. Masalan, 1871-yilda Nasriddinbekning Toshkentga elchi sifatida kelganida ruslarga qarshi qo‘zg‘olon hozirlash uchun Jo‘rabekni taklif qilgani va Xo‘jandda pul tarqatganligi haqidagi ma‘lumotlar keltiriladi [19:265]. Shu bilan birga, rus savdosining Buxoroda raqobat tufayli, Qo‘shqardagi Yaqubbek sababli Qo‘qon tranzitidan foyda sezilarli emasligi ta‘kidlangan [19:267].

A.P.Fedchenkoning “*Turkistonga sayohat*” asarida K.P.Kaufmanning Xudoyorxonga, Toshkentdagi Mirzo Hakim Parvonachini Mextarga sayohatda yordam berishi so‘rovi uchun yozgan maktublarini ko‘rish mumkin [21:7]. Yana shunday elchilik aloqalarini bevosita yoritishda noyob manbalardan biri, Rus kapitani Aleksand Pavlovich Xoroshxining “*Qo‘qon haqida ocherk*” nomli esadali 1876-yilda Kaufman buyrug‘i bilan muallif xotirasiga munosabat bilan

nashrdan chiqqan [24]. Muallif 1875-yilgi Mahram janglarida halok bo‘lgan. Unda Bosh Shtab polkovnigi Shaufus elchilik missiysiga oid ma’lumotlar boyligi bilan boshqa manbalardan ajralib turadi. Masalan, 1867-yil 24-dekabrda 1868-yil 3-yanvariga qadar Qo‘qonda bo‘lgan elchilikda xon ruslarga yaxshi munosabatda bo‘lsa-da, ruslarni senzurada ushlab turgan [24:55].

Shuningdek, ingliz diplomatik vakili Yujin Skaylarning “*Turkistan*” asari Qo‘qon va genral-gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy va iqtisodiy aloqalarga oid juda ko‘plab ma’lumotlarga ega. Misol uchun, bojxona tizimi, rus savdogarlari agentlari, savdogarlarining Qo‘qondagi hayoti va Xudoyorxon va Kaufman o‘rtasidagi elchilik maktublari yaxshigina keltirilgan [25:274]. Shu bilan birga, elchilik aloqalari tarixini yoritishda Marie de Ujfalvy-Bourdonning (1845-1904) “*Parijdan Samarqandgacha*” nomli sayohatnomasida Abdurahmon Oftobachi va Nasridinbekning maktub jo‘natganliklari va gubernatorlikning uchta shart, ya’ni 1868-yilgi shartnoma asosida xonlikda to‘liq erkinlik, o‘g‘irlangan narsalar uchun tovon puli, Xuodyorxoniga nafaqa joriy etish kabilar bilan Nasriddinxonni xonligini tan olishini bildirilgan maktublari qayd etilgan [26:42].

Quyidagi manbalar nodir ma’lumotlar keltirilganligi sababli muhim hisoblanib, inglizlar tomonidan tarjima qilingan [31]. Aleksandr fon Kunning “*Farg‘ona viloyati (sobiq Qo‘qon xonligi)*” asari 1876-yili Britaniyaning Hindistondagi yozgi poytaxti Simlada F.Henvi tarafidan ingliz tiliga tarjima qilingan [31:35]. Asar “*Russische Revue*” jurnalidagi nemischa matndan olingan bo‘lib, asar hajmi qisqa bo‘lsa-da, xonlikka oid juda nodir ma’lumotlar keltiriladi. Masalan, Xudoyorxon Toshkentni ruslardan qaytarib ololmasligi tushunib shartnoma tuzganligi, ichki nizolardagi asosiy sabab hukmat uchunligi va Nasriddinxonning beklar tanlashadgi xatosi kabilar keltirilgan. Shu bilan birga, bu esdalik 1877-yilda Imperator geografik jamiyatida nashrdan chiqqan [22].

XULOSA

Umuman olganda, manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ularda kelgan qimmatli faktik ma’lumotlar o‘zining originalligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, rus va xorij manbalari empirik va ingliz-rus raqobati ostida qayd etilganligi ma’lumotlarning obyektiv va aniqlikda bo‘lishini ta’minlaydi. Ammo, ingliz-rus raqobati sayyoh, elchi va zobitlarning mintaqaga ma’lum vaqtga kelganligi, bu vaqt ichida voqealikning asl mohiyati haqida har doim ham to‘g‘ri tasavvur hosil qilish mushkulligi ham e’tibor markazidan chetda qolmasligi kerak. Shu bilan birga, boshqa mahalliy manbalar, arxiv va davriy matbuot materiallari bilan ma’lumotlarni gorizonta va vertikal tahlil qilish jarayonida ham ma’lum ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, xorijiy manbalar asosida muammoning manbashunosligi ma’lum darajada tadqiq etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Марков Е. Россия в Средней Азии. Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областям, Каспийскому морю и Волге. Т. II. СПб, 1901. – 520 с.
2. Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. 3. – СПб.: Типография В. В. Комарова, 1906. – 271 с.
3. Киняпина Н. С. Внешняя политика России второй половины XIX века. – М.: Полит. лит., 1974. – 189 с.
4. Бартольд В. В. Сочинения. Т. II. Ч. 1. – М.: Издательство восточной литературы, 1963. – 1024 с.
5. Özkan M. Hokand Hanlığı (1709–1876) / Murat Özkan. – İstanbul: Selenge Yayınları, 2023. – 128 s.
6. Levi S.C. The Rise and Fall of Khoqand: Central Asia in the Global Age, 1709–1876. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2017. – 289 p.
7. Зиёев Х. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига қарши кураш. – Т.: Шарк, 1998. – 480 б.
8. Проект всеподданнейшего отчета Ген-Адъютанта К. П. фон-Кауфмана I по гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства. 7 ноября 1867 — 25 марта 1881 г. С.-Петербург: Военная типография (в здании Главного штаба), 1885.
9. Глуховской. Записка о значении Бухарского ханства для России и о необходимости принятия решительных мер для прочного водворения нашего влияния в Средней Азии. СПб, 1867. – 39 с.
10. Романовский Д. И. Заметки по Средне-Азиатскому вопросу. Санкт-Петербург, 1868. – 148 с.
11. Гейнс А.К. Дневник 1866 года. Путешествие в Туркестан // А.К. Гейнс. Собрание литературных трудов. Т. II. СПб, 1898. – 432 с.
12. Гейнс А.К. Управление Ташкентом при кокандском владычестве (как характеристика администрации среднеазиатских городов) // А.К. Гейнс. Собрание литературных трудов. Т. II. СПб, 1898. – 106 с.
13. Гейнс А.К. О зякете. 1869 год // А.К. Гейнс. Собрание литературных трудов. Т. II. СПб, 1898. – 203 с.
14. Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. – СПб. 1870. – 358 с.
15. Костенко Л. Туркестанский край. Т.I. – СПб. 1880. – 452 с.
16. Vámbéry A. History of Bokhara: From the Earliest Period down to the Present. – 2nd ed. – London: Henry S. King & Co., 1873. – 453 p.
17. Лобысевич Ф.И. Поступательное движение в Среднюю Азию в торговом и дипломатически-военном отношениях. Дополнительный материал для истории Хивинского похода 1873 г. (из официальных источников). СПб, 1900. – 206.
18. Тетеревников А. Н. Очерк внутренней торговли Киргизской степи. 1867. – 73 с.

19. Ker D. On the Road to Khiva. – London: Henry S. King & Co., 1874. – 389 p.
20. Федченко А. Из Кокана. Сведения о путешествии по Коканскому ханству. – Т., 1871. – 18 с.
21. Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. Вып. 7. Т. 1, ч. II. В Коканском ханстве. СПб, М., 1875. – 184 с.
22. Кун А.Л. Очерк Коканского ханства // Известия Императорского Русского географического общества. Т. XII, отдел 2. 1876. СПб, 1877. – 12 с.
23. Burnaby F. A Ride to Khiva: Travels and Adventures in Central Asia. 3rd ed. – London; Paris; New York: Cassell, Petter & Galpin, 1876. – 506 p.
24. Хорошхин А. П. Очерки Коканда Туркестанский сборник. — СПб. 1876. – 531 с.
25. Schuyler Eugene. Turkistan. Notes of a Journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja. Vol. II. New York, 1877. – 480.
26. Ujfalvy-Bourdon, Mme de. De Paris à Samarkand. Le Ferghanah, le Kouldja et la Sibérie. Impressions de voyage d’une Parisienne. Paris, 1880. – 421 p.
27. Петровский Н.Ф. Материалы для торговой статистики Туркестанского края. Вып. 1. Ташкент, 1873. – 90 с.
28. Петровский Н.Ф. Шелководство и шелкомотание в Средней Азии. Спб., 1874. – 160 с.
29. Петровский Н. Ф. Туркестанские письма. отв. ред. акад. В. С. Мясников, сост. В. Г. Бухерт. – М.: Памятники исторической мысли, 2010. – 358 с.
30. Romanovski M. Notes on the Central Asiatic Question. – Calcutta: Office of Superintendent of Government Printing, 1870. – 205 p.
31. Aleksandr Khun. The province of Ferghana, formerly the Khanate of Kokand. Simla, 1876. – 35 p.
32. Костенко Л. Туркестанский край. Т.II. — СПб. 1880. – 260 с.
33. Костенко Л. Туркестанский край. Т.III. — СПб. 1880. – 302 с.